

Nama : Alfiani Kusuma Dewi
NIM : 1322500017
Mata Kuliah : Hukum Maritim dan Ruang Angkasa
Dosen Pengampu : Dr. Tomy Michael SH., M.Hum

TANGGAPAN TERHADAP KONSEP EKONOMI BIRU DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Indonesia diakui sebagai negara maritim yang memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Potensi ini mencakup berbagai sektor seperti perikanan, wisata bahari, energi terbarukan, dan transportasi laut. Karena itu, muncul konsep ekonomi biru (*blue economy*) sebagai pendekatan inovatif dalam pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi biru pada dasarnya merupakan pengembangan dari gagasan pembangunan berkelanjutan. Ini berarti bahwa pemanfaatan laut tidak hanya diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk melestarikan ekosistem laut bagi generasi mendatang.

Selain itu, ekonomi biru juga berkaitan dengan prinsip *common heritage of mankind*, yang menempatkan laut sebagai warisan bersama umat manusia. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan laut tidak boleh hanya menguntungkan negara atau pihak tertentu, tetapi harus memberikan manfaat secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi biru menuntut adanya tata kelola yang baik, transparansi, serta kerja sama internasional.

Namun, apabila dikaji dari aspek hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), terlihat bahwa konsep ekonomi biru belum diatur secara komprehensif. UNCLOS 1982 memang menjadi dasar utama dalam pengaturan hukum laut internasional, termasuk pembagian wilayah laut, hak berdaulat negara, serta pemanfaatan sumber daya laut. Akan tetapi, UNCLOS lebih berorientasi pada pengaturan yurisdiksi dan eksploitasi sumber daya, bukan pada pendekatan keberlanjutan yang terintegrasi seperti ekonomi biru. UNCLOS memuat beberapa ketentuan mengenai perlindungan lingkungan laut, seperti kewajiban negara untuk mencegah pencemaran laut. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum mencerminkan pendekatan ekosistem secara menyeluruh. Dalam ekonomi biru, pengelolaan laut seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai sektor, seperti perikanan, pariwisata, energi, dan konservasi lingkungan.

Berdasarkan hukum nasional, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan terpadu. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Namun, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan dinamika tersendiri. Di satu sisi, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penyederhanaan regulasi dapat melemahkan perlindungan lingkungan laut. Dalam

perspektif hukum lingkungan, kondisi ini mencerminkan adanya konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, dalam penerapan ekonomi biru, sangat penting untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti *precautionary principle* (prinsip kehati-hatian) dan *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.

Tidak hanya berlakunya suatu peraturan tetapi peran kerja sama regional juga sangat penting dalam mendukung ekonomi biru. Hal ini karena permasalahan laut, seperti pencemaran dan eksploitasi berlebihan, bersifat lintas batas negara. Oleh karena itu, diperlukan Kerjasama melalui berbagai inisiatif regional.

Salah satu contohnya adalah *Southeast Asia Regional Program on Combating Marine Plastics* yang berfokus pada pengurangan sampah plastik di laut. Permasalahan sampah plastik merupakan isu serius di kawasan Asia Tenggara, karena dapat merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan biota laut. Selain itu, terdapat *Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* yang mengembangkan pendekatan *Integrated Coastal Management (ICM)*. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selanjutnya, *Coordinating Body on the Seas of East Asia* juga memiliki peran penting dalam koordinasi kebijakan perlindungan lingkungan laut di kawasan Asia Timur. Organisasi ini membantu memperkuat kerja sama antarnegara dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan laut.

Berdasarkan sudut pandang teori *governance*, keberadaan berbagai inisiatif regional ini menunjukkan adanya *multi-level governance*, yaitu sistem pengelolaan yang melibatkan berbagai tingkat, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hal ini sangat penting dalam konteks ekonomi biru, karena pengelolaan laut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu negara saja.

Sebagai taggapan, disimpulkan bahwa konsep ekonomi biru merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di sektor kelautan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi regulasi dan koordinasi antarnegara. UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum internasional memang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi konsep ini, sehingga diperlukan pengembangan hukum yang lebih adaptif terhadap isu keberlanjutan. Penguatan regulasi di Indonesia harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Selain itu, kerja sama regional perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi biru bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga menjadi kebutuhan nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, khususnya bagi negara-negara maritim seperti Indonesia.